

РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ ПО ПРИМЕРА НА ЯБЛАНИЦА, ЛУКОВИТ И ТЕТЕВЕН

Владимир Караджов

Главен асистент, доктор по Икономическа и социална география

Катедра „География, екология и опазване на околната среда“

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

E-mail: karadzhov@swu.bg

Емилия Патарчанова

Доцент, доктор по Икономическа и социална география

Катедра „География, екология и опазване на околната среда“

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Иванина Кюприйска

Студент, магистърска програма „Регионално развитие“

Катедра „География, екология и опазване на околната среда“

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

РЕЗЮМЕ: *Статията разглежда развитието на специализирани форми на туризъм в малките български общини Ябланица, Луковит и Тетевен. Фокусът е върху алтернативни туристически продукти като екотуризъм, агротуризъм, културен туризъм и приключенски туризъм, които използват богатото природно и културно наследство на тези региони. Чрез анализ на природните и антропогенните ресурси, статията оценява потенциала за устойчиво развитие на туризма. Изследването подчертава важността на балансирането на икономическия растеж със съхранението на местната идентичност и опазването на околната среда, като предоставя препоръки за подобряване на туристическата инфраструктура и сътрудничеството между местните власти и бизнеса.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *Специализиран туризъм, Устойчив туризъм, Екотуризъм, Агротуризъм, Културен туризъм, Малки общини*

JEL КОДОВЕ: *L83, O18, Q56*

DEVELOPMENT OF SPECIALIZED TYPES OF TOURISM IN SMALL BULGARIAN MUNICIPALITIES: THE CASE OF YABLANITSA, LUKOVIT, AND TETEVEN

Vladimir Karadzhov

Senior Assistant Professor, PhD in Economic and Social Geography

Department of Geography, Ecology and Environmental Protection

South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

E-mail: karadzhov@swu.bg

Emilia Patarchanova

Associate Professor, PhD in Economic and Social Geography

Department of Geography, Ecology and Environmental Protection

South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Ivanina Kyupriyska

Student, Master's Program in Regional Development

Department of Geography, Ecology and Environmental Protection

South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

ABSTRACT: *The article examines the development of specialized forms of tourism in the small Bulgarian municipalities of Yablanitsa, Lukovit, and Teteven. The focus is on alternative tourism products such as ecotourism, agritourism, cultural tourism, and adventure tourism, which leverage the rich natural and cultural heritage of these regions. Through an analysis of both natural and anthropogenic resources, the article evaluates the potential for sustainable tourism development. The study highlights the importance of balancing economic growth with the preservation of local identity and environmental conservation, and it provides recommendations for enhancing tourism infrastructure and cooperation between local authorities and businesses.*

KEYWORDS: *Specialized tourism, Sustainable tourism, Ecotourism, Agritourism, Cultural tourism, Small municipalities.*

JEL CODES: *L83, O18, Q56*

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременният туризъм е динамично развиваща се индустрия, която играе ключова роля за икономическото развитие на различни региони по света. В България, особено в малките общини като Ябланица, Луковит и Тетевен, развитието на туризма може да бъде мощен инструмент за насърчаване на устойчивото икономическо развитие, съхраняването на природните ресурси и културното наследство, както и за привличане на нови инвестиции.

Тези три общини се отличават с богатото си природно и културно-историческо наследство, което предлага значителен потенциал за развитие на специализирани видове туризъм. Сред тези форми са агротуризмът, екотуризмът, културният туризъм и приключенският туризъм, които се явяват като алтернативни туристически продукти с голяма привлекателност както за местни, така и за чуждестранни туристи. Същевременно, тези форми на туризъм имат потенциала да стимулират устойчивото развитие на региона, като същевременно съхраняват неговата идентичност и природни ресурси.

Основната цел на настоящата статия е да анализира туристическите ресурси на общините Ябланица, Луковит и Тетевен и да оцени възможностите за развитие на специализирани видове туризъм в тези региони. За постигане на тази цел ще бъде направен преглед на природните и антропогенните ресурси в общините, както и анализ на техния потенциал за развитие на устойчиви туристически продукти.

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Развитието на специализираните форми на туризъм в малки общини е широко обсъждано в научната литература, като акцентът е поставен върху взаимодействието между природните и културните ресурси и туристическите практики. Разнообразието от алтернативни форми на туризъм като екотуризм, агротуризм и културен туризъм дава възможност на малките общини да се възползват от уникалните си характеристики и да предложат на туристите автентични преживявания. Много автори подчертават значението на включването на местните общности в развитието на тези форми на туризъм, което може да допринесе за икономическо развитие и социална устойчивост.

Устойчивият туризъм също заема централно място в научните дискусии, като неговите принципи се разглеждат като критични за дългосрочното развитие на малките общини. Изследванията показват, че внимателното управление на туристическите ресурси и адаптирането на туристическите практики към специфичните условия на малките дестинации е от решаващо значение за минимизиране на негативните въздействия и за максимизиране на ползите за местните общности и околната среда.

Алтернативни форми на туризъм

Алтернативните форми на туризъм са отговор на нарастващото търсене на поиндивидуализирани и автентични туристически преживявания. Специализираните форми на туризъм, като екотуризм, агротуризм, винен туризъм и приключенски

туризъм, позволяват на туристите да се фокусират върху специфични интереси и да избягат от масовия туризъм. Според Алексиева и Стамов (2003), тези форми на туризъм предлагат възможности за развитие на по-малки и по-малко известни дестинации, като същевременно съхраняват културното и природното наследство.

Weaver (2006) подчертава значението на устойчивия туризъм като част от алтернативните форми на туризъм, отбелязвайки, че той се стреми да минимизира негативното въздействие върху околната среда и местните общности. Hall и Lew (2009) също разглеждат как специализираните форми на туризъм, като приключенски туризъм и екотуризм, могат да играят важна роля в диверсификацията на туристическото предлагане в малки и средни общини.

Алтернативните форми на туризъм създават нови възможности за малки общини, като насърчават по-интензивно взаимодействие между туристите и местните общности (Smith, 2010).

Местни общности и туризъм

Взаимодействието между туризма и местните общности е ключов фактор за устойчивото развитие на туризма в малките общини. Вакарелски (2007) отбелязва, че включването на местните жители в туристическите дейности може да насърчи икономическото развитие и да съхрани традициите и културното наследство. Според Weaver (2006), местните общности играят съществена роля в развитието на екотуризма, като участват активно в управлението на природните ресурси.

Hall и Lew (2009) разглеждат въздействието на туризма върху социалните структури на местните общности, като подчертават необходимостта от баланс между икономическите ползи от туризма и опазването на местните култури. Туризмът в малки общини може значително да подобри икономическото състояние на местното население, ако се включат устойчиви практики (Moseley, 2003).

Малки общини и туризъм

Малките общини често разчитат на туризма като важен източник на приходи и възможност за икономическо развитие. Според Нешков (2007), малките общини в България, като Ябланица, Луковит и Тетевен, могат да се възползват от своите уникални природни и културни ресурси, за да привлекат туристи, интересувани се от алтернативни форми на туризъм. Тези общини разчитат на специализирани форми на туризъм, като агротуризм и екотуризм, за да разнообразят икономическата си база и да привлекат посетители.

Weaver (2006) отбелязва, че малките общини трябва да развиват устойчиви туристически модели, които да осигурят дългосрочно развитие, без да компрометират природните ресурси. Ефективното управление на туристически дестинации в малки общини е свързано с подобряване на инфраструктурата и популяризирането на регионалните културни и природни богатства (Bramwell & Lane, 2012). Екотуризмът е особено подходящ за малки общини, където природните ресурси са ключовият фактор за привличане на туристи“ (Fennell, 2003).

Устойчиви форми на туризъм

Устойчивият туризъм се стреми да намери баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти на туризма. Велев (2010) посочва, че климатичните условия играят важна роля за определяне на потенциала на устойчивите форми на туризъм, като екотуризм и агротуризм. Тези форми на туризъм се развиват на базата на минимално въздействие върху околната среда и насърчаване на природосъобразни практики.

Според Hall и Lew (2009), устойчивият туризъм може да играе значима роля в малките общини, като предлага алтернативен източник на приходи, който не застрашава местните ресурси. Те подчертават значението на планиране и управление на туристическите дейности с оглед на дългосрочните ефекти върху местните общности и околната среда.

Устойчивият туризъм трябва да бъде основен фокус за малките дестинации, тъй като той осигурява дългосрочна защита на ресурсите (Honey, 2008).

Туризмът има значително въздействие върху социално-икономическите условия в малките общини, като създава нови работни места и повишава стандарта на живот (Telfer & Sharpley, 2008).

3. ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В ОБЩИНИТЕ ЯБЛАНИЦА, ЛУКОВИТ И ТЕТЕВЕН

Туристическите ресурси на даден регион са от ключово значение за неговото развитие като туристическа дестинация. В общините Ябланица, Луковит и Тетевен се срещат както природни, така и антропогенни ресурси, които предлагат разнообразие от възможности за развитие на специализирани форми на туризъм.

Природните ресурси като планини, пещери и водопади са от ключово значение за развитието на специализираните видове туризъм (Воденска и Асенова, 2010; Нешков, 2007). Климатичните условия и наличието на природни ресурси като реки, езера и планини значително влияят върху развитието на туризма в даден регион (Велев, 2010; Лозанов и др., 2001).

Природните ресурси в тези три общини включват впечатляващи пейзажи, уникални геоложки образувания и богато биоразнообразие. Сред най-известните природни забележителности са пещерите в района, като пещерата "Проходна" (известна също като „Божиите очи“) в община Луковит и пещерата „Съева дупка“ в община Ябланица. Тези природни обекти са известни със своите величествени форми и спомагат за развитието на пещерен и екотуризм.

Общината Тетевен е известна със своите планински маршрути и красиви водопади, като водопада "Скока". Тези природни ресурси предлагат отлични условия за планински туризъм и приключенски туризъм, като пешеходни преходи и катерене. Планинският релеф и живописните гледки правят района подходящ и за екотуризм, който е все по-

търсен от туристи, желаещи да се свържат с природата и да избегнат масовите туристически дестинации.

3.1. Природни туристически ресурси на община Ябланица

Природните туристически ресурси на община Ябланица са значителни и многообразни. Те включват както специфични природни забележителности, така и разнообразни екосистеми, които допринасят за туристическото развитие на региона.

○ Пещери и карстови форми

Едни от най-значимите природни ресурси на територията на община Ябланица са пещерите и образувалите си карстови форми. Тези геоложки образувания привличат не само туристи, но и палеолози, изследователи и природолюбители от цялата страна и чужбина. Една от най-известните пещери в района е „Съева дупка“ (Фиг. 3), разположена в близост до село Брестница. Тази пещера е известна със своите изключителни сталактити и сталагмити, които формират уникални образувания. Освен това, пещерата предлага отлични условия за организиране на туристически обиколки, като вътрешността ѝ е осветена и лесно достъпна за посетителите.

Фиг. 1. Пещера „Съева дупка“. Източник: <https://nomadstime.com/>

Други значими карстови образувания включват множество скални образувания, клисури и пропасти, които могат да бъдат изследвани чрез организирани маршрути и турове. Тези природни феномени са не само привлекателни за туристите, но и представляват важен ресурс за развитието на туризма в региона. Пример за това е прекрасната защитена местност „Драгоица“. (Фиг. 2.) Планинският рид „Драгоица“ се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.нар. Ботевградски Предбалкан. Билото на рида е широко и плоско, изградено от долнокредни варовици, моделирани в Драгойнската синклинала. По-голямата част от рида е заета от редки церово - грунтови гори и пасища. Най-високата точка на рида е връх Нишава, като на него е построена телевизионна кула, военна база и от дата 26.08.2024г. вече има изградена конструкция която представлява огромен метален кръст разположен на билото. Прекрасната гледка, която се разкрива от върха благоприятства за развитието на

екотуризъм, тъй като на няколко метра от самият връх се намират и построени „кръгли“ къщички подходящи за отдих в планината. В Драгоица също така са разположени защитения парк „Гарванче“ и хижа „Провъртеник“.

Фиг. 2. Ридът „Драгоица“. Източник: личен архив от 25.06.2024 г.

○ **Природни паркове и защитени територии**

Община Ябланица е дом на няколко защитени територии и природни паркове, които предлагат уникални възможности за еко-туризъм и наблюдение на дивата природа. В района на общината има няколко природни резервата, които съхраняват редки и застрашени видове флора и фауна. Един от най-забележителните природни паркове в района е парк „Централен Балкан“, който частично обхваща територията на общината. Тук могат да се наблюдават редица редки видове растения и животни, както и да се организират пешеходни и вело-походи по специално изградени маршрути. Освен това, в общината има и множество други защитени територии, които включват малки биосферни резервати - защитения парк „Гарванче“ и природни забележителности, като стари гори, планински реки и водопади. Тези територии са от особено значение за развитието на устойчив туризъм, като предоставят възможности за еко-туризъм, научен туризъм и природолюбителски дейности.

3.2. . Природни туристически ресурси на община Луковит

Природните туристически ресурси на община Луковит са изключително богати и разнообразни. Те включват уникални природни забележителности, карстови форми, пещери, водни ресурси и богато биоразнообразие. Тези ресурси не само обогатяват туристическото предлагане на общината, но и привличат голям брой туристи.

Луковитският район е част от Североизточния карстов регион на България, където карстовите форми са изключително добре развити.

○ **Пещерата "Проходна"**, известна още като „Божиите очи“, е най-известната пещера в община Луковит и една от най-посещаваните в България. Тя е естествен скален

мост с две огромни отвори в тавана, които наподобяват очи, през които прониква светлина. Пещерата е лесно достъпна и често се използва за различни туристически дейности, включително катерене, спелеология и фотография. В нея са снимани и множество филмови продукции, което допълнително увеличава популярността ѝ. (Фиг. 3.)

Фиг. 3. Пещера „Проходна”. Източник: <https://bookvila.bg/>

Освен "Проходна", в района на Луковит се намират и други интересни карстови образувания, включително клисури и подземни реки, които са обект на изследвания и туристически обиколки.

○ Геопарк "Искър-Панега"

Един от най-забележителните природни обекти в община Луковит е Геопарк „Искър-Панега”. Той обхваща част от долината на река Искър и е първият геопарк в България. Геопаркът се простира на площ от около 24 000 хектара и включва разнообразие от геоложки, биологични и културни обекти. Основният акцент на парка е върху природните и геоложки особености на района, като се фокусира върху опазването и популяризирането на уникалните карстови образувания и пейзажи. (Фиг. 4.)

Фиг. 4. Геопарк „Искър – Панега”. Източник: <https://iskamdaletya.com/>

Геопаркът „Искър-Панега“ предлага различни туристически маршрути, които включват пешеходни и вело-обиколки, разходка с лодки, къну и еко-пътеки като посетителите могат да се насладят на живописни гледки, скални образувания и богата флора и фауна. Един от най-популярните маршрути е екопътеката „Златна Панега“, която следва река Златна Панега – един от основните притоци на Искър. Този маршрут предоставя възможност на туристите да се насладят на уникалната природна красота на района, включително варовиковите скали, изворите и речните долини.

Геопаркът предлага също възможности за образователен туризъм, като организира работилници, образователни турове и семинари, посветени на геологията, биологията и опазването на околната среда. Този вид туризъм привлича ученици и студенти, специалисти и любители на природата.

○ **Каменните къщи в с. Карлуково** в община Луковит са част от местната архитектура, която съчетава традиционен български стил с природни материали, характерни за региона. Много от тези къщи са реставрирани и превърнати в къщи за гости или туристически обекти, което допринася за развитието на опознавателен туризъм в района. (Фиг. 5.)

Фиг. 5. Каменни къщички в с. Карлуково. Източник: <https://iskamdaletya.com/>

3.3. Природни туристически ресурси на община Тетевен

○ Планини и върхове

Централна Стара планина е основният природен ресурс на община Тетевен, който привлича множество туристи и природолюбители. Най-високият връх в района е Вежен (2198 м), който се намира в североизточната част на общината. Връх Вежен е част от

Балканския главен рид и е популярна дестинация за планински туризъм, алпинизъм и ски туризъм. От върха се открива панорамна гледка към околните върхове и долини, което го прави привлекателен за фотографи и туристи. Други значими върхове в общината включват Червената стена (1872 м), Пъпа (1888 м) и Паскал (2029 м), които също предлагат отлични условия за планински преходи и активности на открито. Тези върхове са част от националния парк „Централен Балкан“ и са достъпни чрез мрежа от добре поддържани туристически пътеки и маршрути.

Фиг. 6. Заслон „Опасният Зъб“. Източник: <https://decanaplanina.com/>

„Опасният зъб“ също е забележителен скален връх в района на Тетевенския Балкан, близо до село Рибарица. Със своята остра, зъбовидна форма, той е символ на региона и представлява предизвикателство за катерачи и любители на екстремните спортове. Скалният феномен се извисява на внушителна височина и привлича туристи не само заради своята уникална форма, но и заради прекрасните панорамни гледки, които предлага върхът. От него може да се види голяма част от Тетевенския Балкан и околните села. Местните жители често го наричат „опасен“ поради трудностите и рисковете, свързани с изкачването му. Пешеходният маршрут до „Опасния зъб“ е сред предпочитаните за активен туризъм и приключенски дейности, като катерене и алпинизъм. Въпреки че маршрутът е подходящ за опитни планинари, важно е да се следват правилата за безопасност, заради стръмните и труднодостъпни участъци. Зъбът е и част от историческия и културен пейзаж на Тетевен, като е споменаван в различни местни легенди и разкази. Районът около „Опасния зъб“ е включен в множество туристически маршрути и предлага възможности за екологичен и приключенски туризъм. (Фиг. 6.)

○ Водопади и реки

Водопадите в община Тетевен са сред най-забележителните природни обекти и привличат туристи от цялата страна. Един от най-известните водопади в района е Скокът на река Вит, който се намира на няколко километра от град Тетевен. Водопадът е с

височина около 30 метра и образува живописен каскаден комплекс, който е изключително атрактивен за посещение през пролетта, когато водите са най-пълноводни. (Фиг. 7.)

Освен „Скоктът“, в общината има и други по-малки, но също толкова красиви водопади, които се намират в планинските и хълмистите райони. Тези водопади създават живописни пейзажи и предоставят отлични условия за фотография и природен туризъм.

Фиг. 7. Водопад „Скока“. Източник: Личен архив от 08.01.2024

4. АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА ОБЩИНИТЕ ЯБЛАНИЦА, ЛУКОВИТ И ТЕТЕВЕН

4.1. Антропогенни туристически ресурси на община Ябланица

Община Ябланица е малка, но има антропогенни туристически ресурси, които са от съществено значение за развитието на туризма в региона. Тези ресурси включват исторически, културни и архитектурни забележителности, събития, традиции и обичаи, кулинарни изкушения, които привличат не толкова много туристи, но допринасят за уникалната идентичност на общината. Антропогенните ресурси са важен елемент от туристическото представяне на община Ябланица и допълват природните ресурси, като създават единен и цялостен туристически продукт.

Община Ябланица има богато историческо наследство, което е съхранено в архитектурни и културни паметници. Историческите и културни забележителности на района са важни за развитието на културния туризъм и привличат туристите, интересувани се от историята и културата на региона.

- *Архитектурни паметници*

Важен архитектурен паметник е Старата къща в село Златна Панега, която е типичен пример за възрожденска къща от края на 18-ти и началото на 19-ти век. Къщата е добре запазена и днес функционира като музей, където посетителите могат да се запознаят с традиционния начин на живот на местното население през възрожденския период. В музея са изложени традиционни български занаяти, инструменти и предмети от бита, което го прави привлекателна дестинация за туристи, интересувачи се от етнографията и културата на България.

○ *Исторически паметници*

В община Ябланица се намират и няколко значими исторически паметника, които свидетелстват за богатото историческо минало на района. Сред тях е паметникът на загиналите във войните в село Брестница, който е издигнат в чест на жителите на селото, загинали по време на Балканските войни и Първата световна война. Паметникът е важен символ на почит и уважение към героите на България и привлича посетители, които се интересуват от историята на региона.

Друг важен исторически обект е крепостта в местността Калето, разположена в близост до Ябланица. Тази крепост е датирана от времето на Второто българско царство и е играла важна роля в защитата на региона по време на средновековните конфликти. Останките от крепостта и околностите ѝ са обект на археологически проучвания, като посещението на мястото предлага на туристите уникална възможност да се докоснат до историята на Средновековна България.

○ *Културни институции и музеи*

Въпреки сравнително малките си размери, община Ябланица разполага с няколко културни институции, които съхраняват и популяризират местното културно наследство. Народното читалище „Васил Левски“ в Ябланица е център на културния живот в общината и предлага разнообразни културни събития, включително театрални постановки, концерти и изложби.

Музейната сбирка в читалището включва експонати, свързани с историята и етнографията на региона, като традиционни носии, старинни оръдия на труда и предмети от бита. Тази сбирка предлага на посетителите възможност да се запознаят с културното наследство на Ябланица и околностите и представлява важен ресурс за развитието на културния туризъм.

○ *Манастири и църкви*

Църквата „Св. Георги“ в село Добревци е действащ храм, който привлича поклонници и туристи, особено по време на големите религиозни празници. Църквата е символ на духовното наследство на региона и подхранва религиозния живот на местното население.

○ *Фолклор и традиции*

Фолклорът и традициите на община Ябланица включват народни песни, танци, обичаи и занаяти, които са съхранени през вековете и представляват уникално културно

наследство. Народните песни и танци на Ябланица са част от фолклорната култура на региона. Фолклорните групи от Ябланица често участват в национални и международни фестивали, като популяризират местните песни и танци и привличат вниманието на туристите, интересувани се от българския фолклор.

○ *Народни обичаи и празници*

Народните обичаи и празници са важен елемент от културния живот на Ябланица и представляват значителен туристически ресурс. Традиционните български празници като Кукеровден се отбелязват с народни обичаи и ритуали, които привличат туристите и предлагат уникални преживявания. По време на Кукеровден, в селата около Ябланица се провеждат традиционни кукерски игри, които са свързани с изгонването на злите духове и посрещането на пролетта. Тези игри включват костюмирани участници, които изпълняват танци и ритуали, създавайки незабравима атмосфера и предлагайки на туристите възможност да станат част от местната култура.

○ *Традиционни кулинарни продукти*

Едно от най-известните традиционни кулинарни произведения на община Ябланица е ябланската халва. Тази сладкарска продукция има дълга история и е станала символ на региона, като е известна не само в България, но и в чужбина.

Производството на халва в Ябланица датира още от началото на 20-ти век, когато местни майстори започват да разработват своя уникална рецепта. Халвата се произвежда от висококачествени суровини като слънчогледови семки, захар и традиционно използвано сладкарско масло. Продуктът се отличава с уникалния си вкус и текстура, които се постигат чрез специален процес на приготвяне, съчетаващ старите рецепти с внимателно подбрани съставки.

Производството на халва се е превърнало в традиция, която се предава от поколение на поколение, и днес в Ябланица съществуват няколко фамилни предприятия, които продължават да произвеждат халва по автентични рецепти. Всяка година в града се организира и Фестивал на халвата, който привлича множество посетители, желаещи да опитат този уникален продукт и да научат повече за традиционното производство.

Ябланската халва е важен антропогенен туристически ресурс, който привлича гастрономически туристи и любители на традиционните български храни. Посетителите на община Ябланица често се отбиват в местните производствени бази, където имат възможност да наблюдават процеса на производство на халва и да се запознаят с тънкостите на занаята. Това създава уникално преживяване, което съчетава кулинарния туризъм с културното наследство на региона.

В допълнение, Ябланската халва се предлага на множество местни пазари и фестивали, което влияе изключително върху популяризирането на община Ябланица като туристическа дестинация. Местните производители често участват в национални и международни изложения, където представят своите продукти и популяризират района.

То Производството на халва предоставя работни места на местното население, което помага за икономиката на региона, а не само на туризма. Халвата е също така важен

символ на културната идентичност на Ябланица, като съчетава традиции, които са дълбоко вкоренени в местния живот.

Ябланската халва е пример за успешна синергия между традиционното производство и съвременния туризъм. Чрез популяризиране на този продукт, община Ябланица успява да привлича внимание към своите други антропогенни и природни туристически ресурси, утвърждавайки се като уникална туристическа дестинация.

4.2. Антропогенни туристически ресурси на община Луковит

Община Луковит е известна със своето културно наследство, което го превръща в атрактивна дестинация за туристи. Антропогенните туристически ресурси на община Луковит включват културни обекти, различни фестивали и обичаи и спа и уелнес туризъм.

○ *Архитектурни паметници*

Поради наличието на природен компонент, който се съчетава с антропогенните туристически ресурси община Луковит е едно интересно място откъм архитектурни обекти. С влизането в града може да бъдат наблюдавани ресторанти, бензиностанции и други сгради с каменна обвивка направени в стилът на Каменните къщички около града. Тези обекти са интересни както за малки така и за големи.

Архитектурен паметник - Етнографски музей в село Реселец, който се помещава в традиционна възрожденска къща. Музеят представя богатата етнографска колекция на региона, включваща предмети от бита, традиционни носии, занаяти и инструменти, използвани от местното население в миналото. Сградата на музея сама по себе си е ценен архитектурен обект, съхраняващ особеностите на българската възрожденска архитектура.

○ *Исторически паметници*

Община Луковит е също така дом на множество исторически паметници, които отразяват богатата история на региона. Сред тях се откроява паметникът на загиналите във войните в центъра на града. Този паметник е издигнат в чест на жителите на Луковит, загинали по време на Балканските войни и Първата световна война, и е важен символ на почит към националната памет. Паметникът е често посещаван обект, особено по време на национални празници и чествания, когато се организират възпоменателни церемонии.

Друг исторически обект с голямо значение е Останките от античната крепост в близост до село Карлуково. Тази крепост е датирана от времето на Римската империя и е служила за защита на важен търговски път, преминаващ през региона. Останките от крепостните стени и кули, както и разкопките, проведени на мястото, разкриват значими археологически находки, които допринасят за разширяването на познанията за античната история на региона.

○ *Манастири и църкви*

Църквата „Света Богородица“ в центъра на Луковит е построена през XX век. Тя е пример за възрожденска архитектура с характерни елементи като дебели каменни стени,

високи куполи и богато украсени иконостаси. Църквата е действащ храм и е обявена за паметник на културата с национално значение. Всяка година тя привлича стотици посетители, които идват да се насладят на нейната духовна атмосфера.

Карлуковският манастир „Свети Николай“ е един от най-значимите религиозни обекти в община Луковит. Разположен в близост до Карлуковския пролом, манастирът е основан през 13-ти век и е служил като важен духовен център в региона. През вековете манастирът е бил разрушаван и възстановяван многократно, като днес той е действащ и предлага на посетителите уникална комбинация от история, духовност и природни красоти. Манастирът е често посещаван от поклонници и туристи, които идват да се насладят на спокойствието и уникалната атмосфера на мястото.

○ *Музеи и галерии*

Историческият музей в Луковит е културна институция, която съхранява и популяризира богатото историческо и културно наследство на общината. Музеят разполага с колекция от археологически находки, етнографски експонати, документи и снимки, които разказват историята на Луковит и околностите му от древността до наши дни. Специално внимание е отделено на периода на Възраждането, когато градът е бил важен търговски и културен център.

Галерията за съвременно изкуство в Луковит е друга културна институция, която представя произведения на съвременни български и международни художници. Галерията организира редовни изложби, които привличат любители на изкуството и културата и същевременно допринасят за развитието на културния туризъм в общината.

○ *Фестивали*

Фестивалът на Луковитската черешка е ежегодното събитие, което се провежда през юни и събира производители и любители на черешите от цялата страна. Фестивалът включва пазар за местни продукти, музикални изпълнения, кулинарни демонстрации и конкурси, които създават празнична атмосфера и привличат много туристи.

Друг пример за фестивал е Празникът на народното творчество и занаятите, който се провежда в село Дерманци. Този фестивал събира майстори занаятчии от целия регион, които демонстрират своите умения в изработката на традиционни български изделия като керамика, тъкани, дърворезби и други. Празникът предлага на посетителите уникалната възможност да се запознаят с богатото културно наследство на района и да се включат в различни работилници и демонстрации.

4.3. Антропогенни туристически ресурси на община Тетевен

Община Тетевен е едно уникално място съхранило в себе си стари български архитектурни обекти и създадени нови атракционни, които успешно могат да задоволят нуждите на туризма в областта. Природната красота на града го прави привлекателен за много туристи и събужда интерес за опознаване на различните видове туризъм.

○ *Архитектурни паметници*

Възрожденската архитектура в Тетевен е представена от къщи и обществени сгради, които са съхранени в оригиналния си вид. Тези сгради са построени в периода на Българското възраждане (XVII - XIX век) и отразяват характерния за региона архитектурен стил. Отличават се с просторни дворове, каменни основи, дървени балкони и богата вътрешна декорация, включваща дърворезби и стенописи.

Руините на Тетевенската крепост, разположени в близост до града, са друг значим исторически обект, който представлява интерес за туристите. Крепостта е съществувала още през Средновековието и е служила за защита на населението от нападения. Днес, руините на крепостта са обект на археологически изследвания и представляват важен ресурс за развитието на културно-историческия туризъм в региона.

○ **Исторически паметници**

Историческото наследство на община Тетевен е едно от най-ценните и същевременно най-силно привличащи туристически ресурси. Тетевен е град с дълга и богата история, датираща от древността. В миналото, градът е бил важен търговски и занаятчийски център, като това е довело до натрупването на значимо културно и архитектурно наследство.

Паметникът на Георги Бенковски в местността Костина е един от най-значимите исторически паметници в района на Тетевен и село Рибарица. Той е посветен на видния български революционер Георги Бенковски – един от главните водачи на Априлското въстание през 1876 година. Паметникът се намира на мястото, където Бенковски е предаден и убит след разгрома на въстанието.

○ **Манастири и църкви**

Църквата "Св. Всех Святых" е друг важен исторически обект, който привлича туристи и поклонници от цялата страна. Построена през 19-ти век, тя представлява уникален пример за българската църковна архитектура от периода на Възраждането. Църквата е известна със своите красиви стенописи и иконостас, изработен от местни майстори. Тя е също така важен център на духовния живот в региона, като редовно се провеждат богослужения и религиозни празници.

Гложенският манастир "Св. Георги Победоносец" е един от най-известните религиозни обекти в региона и важен център на православната духовност. Манастирът е основан през 13-ти век и е свързан с редица исторически събития, включително с борбата за национално освобождение. Днес той е популярна дестинация за поклонници и туристи, които идват да се насладят на неговата красива архитектура и спокойната му атмосфера.

Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в село Черни Вит

Църквата "Успение на Пресвета Богородица" в село Черни Вит е друг значим религиозен обект в община Тетевен. Построена през 19-ти век, тя е известна със своите красиви икони и дърворезби, както и с уникалната си атмосфера на духовност и спокойствие. Църквата е обект на редовни посещения от туристи и поклонници, които търсят вдъхновение и духовен мир.

В околностите на Тетевен се намират множество малки параклиси, които допринасят за религиозния и духовен облик на региона. Тези параклиси са разположени в живописни местности и често се посещават от туристи, които комбинират религиозния туризъм с природни разходки. Те са важна част от културното наследство на общината и предлагат уникални възможности за медитация и духовно изживяване.

○ *Културни събития и фестивали*

Културните събития и фестивали в община Тетевен играят важна роля в привличането на туристи и в обогатяването на местната културна сцена. Те представляват платформа за изява на местните традиции и обичаи, както и за популяризиране на културното наследство на региона.

Фестивалът на традиционните занаяти, провеждан ежегодно в Тетевен, е едно от най-значимите културни събития в общината. Той събира майстори на традиционни български занаяти от различни краища на страната, които представят своите умения и творби пред широка публика. Фестивалът включва и работилници за посетители, където те могат да се запознаят с тънкостите на занаятите и дори да се опитат да създадат собствени произведения.

Празникът на Тетевен, който се отбелязва всяка година в началото на септември, е друг важен културен и социален акцент в живота на общината. Той включва разнообразни мероприятия като концерти, изложби, спортни състезания и традиционни народни танци. Празникът привлича не само местните жители, но и много туристи, които идват да се насладят на атмосферата и да се запознаят с местната култура.

Фолклорният фестивал "Тетевенски събор" е още едно значимо събитие в културния календар на общината. Фестивалът се провежда през лятото и събира фолклорни състави от цялата страна, които представят автентични български песни и танци. Този фестивал не само съхранява и популяризира фолклорното богатство на България, но и създава възможности за културен обмен и споделяне на традиции.

○ *Музеи и галерии*

- *Историческият музей в Тетевен*

Историческият музей в Тетевен е един от основните културни институции в общината. Музеят притежава богата колекция от артефакти, свързани с историята на региона, включително експонати от археологически разкопки, етнографски предмети и документи, свързани с националноосвободителното движение. Музеят предлага различни експозиции и образователни програми, които са насочени както към местното население, така и към туристите.

- *Етнографският музей в село Рибарица*

Етнографският музей в село Рибарица е друго значимо културно средище в община Тетевен. Музеят представя традиционния бит и култура на местното население, като акцентира върху занаятите, фолклора и ежедневието на хората от региона. Експозицията

включва автентични облекла, оръдия на труда, домакински предмети и други артефакти, които предават духа на миналото и създават усещане за връзка с корените.

- *Къща-музей „Хаджи Иван Хаджилиев“*

Къщата-музей „Хаджи Иван Хаджилиев“ е една от най-забележителните исторически сгради в Тетевен. Тя представлява типичен пример за възрожденската архитектура в региона, със своите характерни черти като големите еркери, богато украсените дървени тавани и широките чардаци. Музеят представя богатата културна и социална история на града, като акцентира върху живота и делото на местния общественик Хаджи Иван Хаджилиев, който е изиграл важна роля в борбата за национално освобождение.

Антропогенните ресурси в трите общини също допринасят за развитието на туризма. Ябланица, Луковит и Тетевен притежават богато културно-историческо наследство, включително църкви, манастири и етнографски музеи. В община Тетевен се намира Тетевенският манастир „Св. Илия“, който е значим културен и религиозен център.

Освен това, районът е дом на множество традиционни празници и фестивали, които привличат туристи и съхраняват автентичната култура на местните общности. Културният и фестивален туризъм е важен елемент от туристическия продукт на общините, като той допринася не само за популяризирането на региона, но и за съхраняването на неговото културно наследство.

Общините Ябланица, Луковит и Тетевен предлагат разнообразни възможности за развитие на специализирани форми на туризъм, които привличат посетители с различни интереси. Туризмът в тези региони се характеризира със специфични видове, които използват наличните природни и антропогенни ресурси за създаване на уникални туристически преживявания.

5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В ОБЩИНИТЕ ЯБЛАНИЦА, ЛУКОВИТ И ТЕТЕВЕН

Специализираните форми на туризъм, като винен и приключенски туризъм, предлагат уникални възможности за дестинациите да се диференцират на пазара (Алексиева и Стамов, 2003; Рафилова и др., 2012).

Тези три общини предлагат благоприятни условия за развитие на различни специализирани форми на туризъм, които отговарят на съвременните тенденции за търсене на уникални и автентични туристически преживявания. Сред най-значимите специализирани форми на туризъм в региона са агротуризмът, екотуризмът, културният туризъм и приключенският туризъм.

Развитието на нови форми на туризъм в общините Ябланица, Луковит и Тетевен предлага възможности за привличане на по-широк кръг туристи и разширяване на туристическото предлагане. Всяка от тези общини разполага с уникални ресурси, които,

ако бъдат правилно използвани, могат да подпомогнат икономическото развитие и да създадат нови работни места. В този контекст разглеждаме няколко форми на туризъм, които могат да бъдат развити в тези региони, като същевременно се запазват природните и културните ценности. Развитието на нови форми на туризъм в общините Ябланица, Луковит и Тетевен може да допринесе значително за икономическото им развитие и да повиши конкурентоспособността на региона като туристическа дестинация. Това ще изисква координирани усилия от страна на местната власт, бизнеса и общността, както и създаване на устойчива инфраструктура, която да подкрепи развитието на тези нови туристически продукти.

5.1. Агротуризм и кулинарен туризъм

„Агротуризмът предоставя уникални възможности за туризъм, свързан с опознаване на местните традиции и гастрономия (Алексијева и Стамов, 2003).

Селските райони на общините Ябланица, Луковит и Тетевен предлагат отлични условия за развитие на агротуризм. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционния начин на живот, да участват в селскостопански дейности и да опитат автентична местна кухня. Тези преживявания привличат туристи, търсещи по-личен и интерактивен контакт с местната култура.

Селският туризъм предлага възможности за диверсификация на икономиката в малки общини и региони (Lane, 1994).

Агротуризмът и кулинарният туризъм могат да се превърнат в значими за региона, като същевременно предоставят на туристите възможността да се потопят в традиционния селски начин на живот.

Ябланица е известна със своето производство на традиционни сладки изделия като халва. Развитието на агротуристически маршрути, които включват посещение на местни ферми и производители, може да предостави уникален опит на посетителите. Освен това, организирането на фестивали, посветени на местни храни и напитки, ще привлече любители на автентичната българска кухня.

Луковит може да предложи подобни маршрути, които включват фермерски пазари, работилници за местни занаяти и участие в земеделски дейности като събиране на мед, отглеждане на органични продукти и дегустации на традиционни ястия.

Тетевен също може да развие агротуризм чрез създаване на туристически пакети, които включват престой в традиционни селски къщи, участие в местни обичаи и културни събития, както и дегустации на местни специалитети като мляко и сирене.

5.2. Екотуризм

Екотуризмът насърчава устойчивото използване на природните ресурси и подпомага опазването на околната среда (Рафилова и др., 2012). Екотуризмът, насочен към опазване на природните ресурси, играе важна роля в развитието на устойчиви туристически практики (Weaver, 2006). Екотуризмът е особено подходящ за малки

общини, където природните ресурси са ключовият фактор за привличане на туристи“ (Fennell, 2003).

Екотуризмът е добре развит в община Тетевен, където природозащитните зони като резерват „Боатин“ привличат туристи, интересуващи се от опазване на природата и наблюдение на дивата флора и фауна. Резерватите в района са известни със своето биологично разнообразие и запазени екосистеми, което прави региона привлекателен за природолюбители и еко-туристи.

Природните забележителности, като пещерите "Проходна" и „Съева дупка“, както и живописните планини и водопади в Тетевен, предлагат разнообразни възможности за развитие на екотуризм. Туристите, интересуващи се от природа и устойчиво пътуване, могат да се насладят на пешеходни и вело маршрути, наблюдение на дивата природа и други активности, които не нанасят вреда на околната среда.

5.3. Културен и фестивален туризъм

Антропогенните ресурси, като исторически паметници и архитектурни обекти, допринасят за културния туризъм и познавателното преживяване на туристите (Вакарелски, 2007).

Културният туризъм също има значителен потенциал в региона, благодарение на богатото културно наследство и местните традиции. Фестивалите и празниците, организирани в тези общини, също допринасят за привличането на туристи и предлагат уникални преживявания, свързани с местните обичаи и култура.

Културният туризъм в малки общини може да насърчи съхраняването на местните традиции и културни практики (Richards, 2007).

Културният туризъм е мощен инструмент за развитие на туристическата индустрия, особено в региони с богато културно и историческо наследство.

Тетевен вече е известен със своите културни събития, но има потенциал за по-нататъшно развитие чрез организиране на нови фестивали, посветени на местните традиции, музика, танци и занаяти. Например, могат да се създадат ежегодни фестивали на фолклора, възстановки на исторически събития, както и изложби на местни художници и занаятчии.

Луковит може да развие културен туризъм, като насърчи възстановките на местни обичаи, както и чрез организиране на фестивали, посветени на археологическите находки и историята на региона. Културните маршрути, които включват посещение на музеи, исторически обекти и участие в местни празници, също могат да допринесат за привличането на културни туристи.

Ябланица може да организира събития, свързани с местната култура и история, като възстановки на обичаи и ритуали, фестивали на народното творчество и изложби на традиционни занаятчийски изделия.

5.4. Планински туризъм

Планинският туризъм е широко разпространен в трите общини. Природните ресурси, като планинските масиви и екопътеките, предоставят отлични условия за пешеходен туризъм и наблюдение на природата. В Ябланица и Луковит се открояват карстовите образувания и пещерите, които предлагат възможности за пещерен туризъм и изследвания. Скалните масиви в Луковит и Тетевен са популярни сред любителите на катеренето и алпинизма.

5.5. Приключенски и екстремн туризъм

Приключенският туризъм в планинските региони е важен сегмент от алтернативния туризъм, който предоставя значителни възможности за развитие на малки общини (Buckley, 2010).

Приключенският туризъм е друг значим сегмент в развитието на туризма в тези общини. Възможностите за планинско колоездене, скално катерене и пешеходни преходи предлагат вълнуващи преживявания за активните туристи. Тетевен е известен със своите планински маршрути, а Луковит и Ябланица предлагат условия за каякинг и рафтинг по реките Златна Панега и Вит.

Тетевенските планини са известни със своите маршрути за пешеходен и приключенски туризъм, които привличат любители на екстремните спортове и природата. Туристите могат да се възползват от възможности за катерене, преходи и велоспорт, което прави региона привлекателен за активен туризъм през цялата година.

Районът предлага отлични възможности за развитие на приключенски и екстремн туризъм, който да привлича любители на адреналина.

Луковит е известен със своите впечатляващи скални образувания и пещери, които са идеални за развитие на екстремни спортове като скално катерене, пещерен туризъм и парапланеризъм. Създаването на специализирани маршрути за планинско колоездене и рафтинг по реките в региона може да привлече авантюристично настроени туристи.

Тетевен и Ябланица също могат да предложат екстремни туристически дейности като планински трекинг, ориентиране, както и организиране на спортни събития като маратонски състезания и планински бягания.

5.6. Хоби туризъм

Хоби туризмът е популярен в общините, благодарение на множеството реки и язовири, които предлагат условия за риболов и водни спортове като каякинг и рафтинг. Тези активности привличат туристи, които търсят близък контакт с природата и възможност да практикуват своето хоби в естествена среда.

5.7. СПА и уелнес туризъм

Общините Тетевен и Луковит имат потенциал за развитие на СПА и уелнес туризъм. Природните ресурси като чист въздух и минерални води могат да бъдат използвани за създаване на уелнес центрове и програми за детоксикация, йога и медитация. Тези услуги биха могли да се развият в близост до природните

забележителности, предлагайки на туристите релаксация и възстановяване в спокойна среда.

Тетевен може да развие уелнес и спа туризъм чрез създаване на уелнес центрове, които предлагат програми за детоксикация, йога, медитация и други форми на здравословен отдих. Местният чист въздух, минерални води и билки могат да бъдат използвани за създаване на специализирани спа процедури и продукти.

Луковит и Ябланица също могат да развият малки уелнес центрове в близост до природни забележителности, които да предлагат релаксация и възстановяване в спокойна и природна среда.

5.8. Научен туризъм

Научният туризъм представлява иновативна форма на туризъм, която свързва опознаването на природни, културни и исторически обекти с научни изследвания и образователни дейности. Общините Луковит, Тетевен и Ябланица, предлагат разнообразни възможности за развитие на този вид туризъм поради своите уникални природни забележителности и богатото си културно-историческо наследство.

Научният туризъм е форма, която може да бъде развита чрез използване на местните ресурси и иновации.

Луковит може да развие научен туризъм чрез популяризиране на археологическите разкопки и открития в региона, като организира научни експедиции и образователни програми за студенти и учени.

Тук може да се организират геоложки турове, по време на които посетителите да научат повече за карстовите процеси и формирането на пещерите. Също така, организирането на специализирани експедиции за изследване на пещери може да привлече изследователи и спелеолози от страната и чужбина.

Тетевен е друга община, която притежава богат потенциал за развитие на научен туризъм, благодарение на своите природни паркове и биологично разнообразие. Научните екскурзии, включващи наблюдение на птици, проучвания на растителността или изучаване на местната екосистема, могат да бъдат интегрирани с туристическите услуги в региона. Успешното съчетаване на екология и туризъм би привлякло не само туристи, но и научни институции, заинтересовани от провеждане на теренни изследвания.

5.9. Винен туризъм

Макар Ловешка област да не е традиционен винен регион, развитието на винен туризъм може да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане.

Ябланица и Луковит могат да се възползват от местния терен и климатични условия за развитие на микро-винарни, които да предложат на туристите дегустации на уникални местни вина. Това може да се комбинира с кулинарни изживявания, като гурме вечери, съчетаващи местни вина и ястия.

Тетевен също може да развие винен туризъм чрез създаване на малки винени маршрути и организиране на събития, като винени фестивали и дегустации.

SWOT Анализ за развитие на нови форми на туризъм в общините Ябланица, Луковит и Тетевен	
Силни страни	Слаби страни
<p>1. Богати природни ресурси: Районът предлага разнообразни природни забележителности, включително защитени територии, скални феномени, пещери и гори, които са подходящи за екотуризъм и приключенски туризъм.</p> <p>2. Културно наследство: Областта има богато историческо и културно наследство, което може да се използва за развитие на културен и фестивален туризъм.</p> <p>3. Селскостопански ресурси: Наличие на традиционни селскостопански практики и продукти, които могат да бъдат интегрирани в агротуризма и кулинарния туризъм.</p> <p>4. Разнообразие на туристически продукти: Възможност за комбиниране на различни форми на туризъм (екотуризъм, агротуризъм, културен туризъм), което увеличава привлекателността на региона за различни типове туристи.</p> <p>5. Локална идентичност: Силна местна идентичност и култура, която може да бъде използвана за привличане на туристи, търсещи автентични преживявания.</p>	<p>1. Липса на инфраструктура: Недостатъчно развита туристическа инфраструктура, особено в по-малките населени места, което може да ограничи капацитета за настаняване и удобства за туристите.</p> <p>2. Ограничени маркетингови ресурси: Липса на активни маркетингови и рекламни кампании, насочени към популяризиране на новите форми на туризъм.</p> <p>3. Слаба транспортна свързаност: Недостатъчна транспортна свързаност, което може да направи достъпа до региона по-труден за туристите.</p> <p>4. Липса на опит в нови туристически продукти: Локалните предприемачи и население може да нямат достатъчно опит и знания за развитие на нови форми на туризъм като винен туризъм или уелнес туризъм.</p>
Възможности	Заплахи
<p>1. Разширяване на туристическите продукти: Развитие на нови форми на туризъм като агротуризъм, винен туризъм, уелнес туризъм и екстремен туризъм, което може да привлече нови целеви групи туристи.</p> <p>2. Повишаване на популярността на екологичния и устойчив туризъм: Глобалната тенденция към екологичен и устойчив туризъм може да бъде използвана за популяризиране на региона като дестинация за отговорни пътувания.</p> <p>3. Възможности за финансиране: Използване на европейски и национални програми за финансиране на проекти за развитие на туристическата инфраструктура и продукти.</p> <p>4. Сътрудничество с други региони: Възможности за партньорства и обединяване на ресурси с други туристически региони за създаване на по-комплексни туристически пакети и маршрути.</p> <p>5. Търсене на нови пазарни ниши: Разработване на специализирани туристически продукти, насочени към конкретни групи като любители на културния туризъм или екстремни спортове.</p>	<p>1. Конкуренция с други туристически региони: Регионът може да срещне силна конкуренция от по-развити туристически дестинации в България и съседните страни.</p> <p>2. Икономическа нестабилност: Икономическата нестабилност и намаляване на доходите на населението могат да доведат до спад в броя на туристите, особено в сегменти като уелнес туризъм и винен туризъм.</p> <p>3. Климатични промени: Влиянието на климатичните промени върху природните ресурси може да представлява риск за развитието на екотуризма и агротуризма.</p> <p>4. Демографски предизвикателства: Застаряването на населението и миграцията към по-големи градове могат да ограничат наличието на работна сила, необходима за развитие на туризма.</p> <p>5. Регулаторни предизвикателства: Неадекватна правна и регулаторна рамка, която може да затрудни предприемачите при разработването на нови туристически продукти и услуги.</p>

Фиг. 8. SWOT анализ на алтернативните форми на туризъм в общините Ябланица, Луковит и Тетевен. *Източник: Авторите*

6. SWOT АНАЛИЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В ОБЩИНИТЕ ЯБЛАНИЦА, ЛУКОВИТ И ТЕТЕВЕН

Включването на SWOT анализ в статията е изключително полезно, тъй като този инструмент предоставя систематичен и структуриран начин за оценка на развитието на специализирани видове туризъм в малки български общини като Ябланица, Луковит и Тетевен. Чрез SWOT анализа се анализират силните страни (Strengths), слабостите (Weaknesses), възможностите (Opportunities) и заплахите (Threats), които оказват влияние върху развитието на туризма в тези региони. Това позволява на читателите да придобият по-ясна представа за потенциала на всяка община, както и за предизвикателствата, с които тя трябва да се справи.

Добавянето на SWOT анализ също така дава възможност за по-добро планиране и стратегическо управление на туристическите ресурси. Той може да насочи вниманието към конкретни области, които изискват подобрения, като инфраструктура или маркетинг, и същевременно да подчертае уникалните предимства на регионите, като природни и културни ресурси. Това прави SWOT анализа не само информативен, но и полезен инструмент за вземане на решения и за бъдещо развитие на устойчив туризъм в малките общини.

Изводите на авторите са представени на Фигура 8.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитието на специализирани форми на туризъм в малките български общини Ябланица, Луковит и Тетевен може да играе ключова роля за устойчивото икономическо развитие на тези региони. Благодарение на богатите природни и антропогенни ресурси, общините предлагат разнообразни възможности за развитие на туризъм, който не само привлича туристи, но и подпомага съхраняването на културното и природното наследство. Туристическите ресурси са основата за изграждането на устойчиви туристически продукти, които могат да привлекат специфични целеви групи (Нешков, 2007).

Агротуризмът, екотуризмът, културният и приключенският туризъм са само част от възможностите, които могат да се развият в тези райони. Те предлагат алтернативни форми на туристическо преживяване, насочени към по-тесни и специфични целеви групи, като същевременно насърчават устойчивостта и опазването на местната култура и околна среда.

За да бъде максимизиран туристическият потенциал на тези общини, е необходимо да се насърчават сътрудничеството между местните власти, бизнеса и общностите, както и разработването на устойчиви туристически продукти, които отговарят на съвременните изисквания на туристите. Развитието на туризма трябва да бъде съпътствано с внимателно управление на туристическите въздействия върху природните и културните ресурси (Hall & Lew, 2009). Инвестициите в инфраструктура, както и в

популяризацията на региона, също ще бъдат от решаващо значение за успешното развитие на туризма.

Туристическите ресурси на общините Ябланица, Луковит и Тетевен притежават значителен потенциал за развитие на специализирани видове туризъм. Тези общини се отличават с богато и разнообразно природно и културно наследство, което може да бъде използвано за създаването на устойчиви туристически продукти, насочени към различни целеви групи туристи. В контекста на съвременните тенденции в развитието на туризма, които акцентират върху автентичността, екологичната устойчивост и уникалните преживявания, е от съществено значение да се разработят и популяризират туристически продукти, които са създадени на основата на специфичните и уникалните за тези общини ресурси. Това ще ги направи по-разпознаваеми за туристите и ще повлияе благоприятно върху продължителността на активния туристически сезон, респективно върху местната икономика и доходите на населението.

Анализът на природните и антропогенни ресурси в Ябланица, Луковит и Тетевен показва, че съществуват много добри условия за развитието на различни форми на специализиран туризъм, като екотуризъм, културен туризъм, приключенски туризъм, агротуризм и хоби туризъм. Природните дадености като пещери, реки и защитени територии, в комбинация с богатото културно-историческо наследство, предоставят разнообразие от възможности за туристическо развитие.

Реализацията на тези възможности изисква целенасочени усилия за подобряване на инфраструктурата, повишаване на качеството на туристическите услуги и ефективна маркетингова стратегия, която да популяризира тези дестинации както на националния, така и на международния пазар. Важно е също така да се осигури устойчиво управление на туристическите ресурси, което да гарантира тяхното опазване и дългосрочно използване в полза на местните общности.

Важно е да се подчертае значението на стратегическия подход към развитието на туризма в Ябланица, Луковит и Тетевен и необходимостта да се предложат конкретни мерки за насърчаване на специализираните форми на туризъм. Реализацията на тези мерки може да превърне тези общини в привлекателни дестинации за туристи, търсещи автентични и незабравими преживявания, и да допринесе за устойчивото икономическо развитие на региона.

Развитието на специализирани форми на туризъм в малките български общини Ябланица, Луковит и Тетевен предлага значителни възможности за икономическо и социално развитие, като същевременно съхранява местната културна идентичност и природни ресурси. За да се реализира пълният потенциал на тези региони, обаче, са необходими целенасочени мерки и инициативи в няколко ключови области.

Първо, е необходимо да се подобри туристическата инфраструктура в тези общини. Това включва модернизация на пътищата и транспортните връзки до основните природни и културни обекти, както и изграждане на съоръжения за настаняване и обслужване, които отговарят на съвременните стандарти за качество и устойчивост. Инвестициите в екологично чиста инфраструктура, като велоалеи и пътеки за пешеходен

туризъм, ще стимулират развитието на екотуризма и ще привлекат по-голям брой туристи, които търсят природосъобразни и активни ваканции.

Второ, необходимо е регионите да се възползват от предимствата на дигиталния маркетинг за популяризиране на туристическите си продукти. Възможностите за създаване на онлайн платформи, виртуални турове и присъствие в социалните мрежи са ключови за достигането до глобалната аудитория. Използването на блогове, видеоклипове и социални мрежи може да популяризира природните и културни забележителности на регионите, като привлича както индивидуални туристи, така и организирани групи. Програми за сътрудничество с туристически агенции и онлайн платформи ще улеснят разпространението на информация и увеличат броя на посетителите.

Трето, публично-частните партньорства играят важна роля за привличането на инвестиции и реализирането на туристически проекти. Важно е местните власти да насърчават сътрудничеството с частния сектор, като предоставят стимули за развитието на малки и средни предприятия, свързани с туризма. Това включва създаването на тематични маршрути, включващи посещения на местни ферми, занаяти и природни забележителности, както и организирането на фестивали и културни събития, които да привличат туристи целогодишно.

Последно, но не и по важност - необходимо е разработването на устойчиви туристически практики, които да защитават природните и културните ресурси на общините, като същевременно насърчават икономическото развитие. Чрез интегриране на принципите на устойчивото развитие и активното включване на местните общности в туристическите дейности, регионите могат да създадат дългосрочни модели на развитие, които да осигуряват ползи за бъдещите поколения.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексиева, Й., и Стамов, С., *Специализирани видове туризъм* (Ст. Загора: Кота, 2003).
- Вакарелски, Х., *Етнография на България* (София: АртГраф, 2007).
- Велев, С., *Климатът на България* (София: Херон прес, 2010).
- Воденска, М., и Асенова, М., *Въведение в туризма* (София: Матком, 2010).
- Лозанов, Е., и др., *Туристически ресурси в България* (София: Сиела, 2001).
- Нешков, М., *Въведение в туризма* (Варна: Наука и икономика, ИУ Варна, 2007).
- Рафилова, Г., и др., *Специализирани видове туризъм* (Варна: ИУ – Варна, 2012).
- Bramwell, B., and Lane, B., *Tourism Governance: Critical Perspectives on Governance and Sustainability* (London: Routledge, 2012).
- Buckley, R., *Adventure Tourism Management* (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010).
- Hall, C. M., and Lew, A. A., *Understanding and Managing Tourism Impacts: An Integrated Approach* (London: Routledge, 2009).

- Honey, M., *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* (Washington, D.C.: Island Press, 2008).
- Lane, B., *What is Rural Tourism?*, *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1-2), 7-21, (1994).
- Moseley, M., *Rural Development: Principles and Practice* (London: SAGE, 2003).
- Richards, G., *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives* (New York: Haworth Press, 2007).
- Smith, M., *Issues in Cultural Tourism Studies* (London: Routledge, 2010).
- Telfer, D. J., and Sharpley, R., *Tourism and Development in the Developing World* (London: Routledge, 2008).
- Weaver, D., *Sustainable Tourism: Theory and Practice* (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006).